

УДК 338.48

DOI: 10.5281/zenodo.17481744

ВОТИНЦЕВ Андрей Владимирович,*Российский государственный университет туризма и сервиса (г. Москва, РФ);**Кандидат педагогических наук; e-mail: avvotintsev@mail.ru*

РОЛЬ СОБЫТИЙНОГО МАРКЕТИНГА В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ ТУРИСТСКОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В статье рассматривается событийный маркетинг как стратегический инструмент повышения туристской конкурентоспособности субъектов Российской Федерации. Исследование опирается на концепцию системного управления региональным развитием, в рамках которой событийный маркетинг и событийный туризм выступают взаимосвязанными элементами территориально-брендинга и имиджевой политики региона. Публикуемые материалы подготовлены в рамках Государственного задания № 075–00126–25–00 от 25.12.2024 Минобрнауки России на выполнение научно-исследовательской работы «Научные подходы к структурной оценке туристской конкурентоспособности субъектов Российской Федерации, включая системный мониторинг и прогнозные оценки развития». Цель исследования – определить роль и функции событийного маркетинга в стратегическом управлении туристской конкурентоспособностью субъектов Российской Федерации, выявить структуру и эффекты событийного туризма, а также предложить модель его интеграции в систему регионального управления. В исследовании использованы методы системного, институционального и структурно-функционального анализа, а также методы контент-анализа. Информационную основу составили данные научных публикаций российских и зарубежных авторов. Разработана многоуровневая модель событийного маркетинга, состоящая из стратегического, организационного (и коммуникационного), операционного и результативного уровней. Выявлены экономические, социальные, имиджевые, культурные эффекты событийного туризма, определена их роль в формировании и развитии региона. Событийный маркетинг формирует конкурентные преимущества региона, способствует росту туристского потока, инвестиционной активности и привлечению населения, выступает связующим звеном между стратегическим управлением, маркетингом территории и развитием туризма.

Ключевые слова: *событийный маркетинг региона, туристская конкурентоспособность субъекта Российской Федерации, событийный туризм в регионе, региональный брендинг в территориальном развитии, роль и функции событийного маркетинга в стратегическом управлении туристской конкурентоспособностью*

Для цитирования: *Вотинцев, А. В. Роль событийного маркетинга в стратегическом управлении туристской конкурентоспособностью субъектов Российской Федерации // Современные проблемы сервиса и туризма. 2025. Т. 19. № 2. С. 112–124. DOI: 10.5281/zenodo.17481744.*

Дата поступления в редакцию: 05.09.2025 г.

Дата утверждения в печать: 15.10.2025 г.

UDC 338.48

DOI: 10.5281/zenodo.17481744

Andrey V. VOTINTSEV*Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);**PhD (Cand. Sc.) in Pedagogics; e-mail: avvotintsev@mail.ru*

THE ROLE OF EVENT MARKETING IN THE STRATEGIC MANAGEMENT OF TOURISM COMPETITIVENESS OF THE RUSSIAN CONSTITUENT ENTITIES

Abstract. *The article examines event marketing as a strategic tool for enhancing the tourism competitiveness of the constituent entities of the Russian Federation. The study is based on the concept of systemic management of regional development, within which event marketing and event tourism act as interrelated elements of territorial branding and the region's image policy. The published materials were prepared within the framework of the State Assignment No. 075–00126–25–00 dated 12/25/2024 of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation for the implementation of the research work «Scientific approaches to the structural assessment of the tourism competitiveness of the subjects of the Russian Federation, including system monitoring and predictive development assessments». The aim of the study is to determine the role and functions of event marketing in the strategic management of tourism competitiveness of the Russian regions, to identify the structure and effects of event tourism, and to propose a model for its integration into the system of regional governance. The research employs methods of systemic, institutional, and structural-functional analysis, as well as content analysis. The information base consists of scientific publications by Russian and foreign authors. A multi-level model of event marketing has been developed, including strategic, organizational (and communication), operational, and result-oriented levels. The economic, social, image, and cultural effects of event tourism have been identified, and their role in the formation and development of the region has been determined. Event marketing shapes the competitive advantages of a region, contributes to the growth of tourist flows, investment activity, and public engagement, and serves as a link between strategic management, territorial marketing, and tourism development.*

Keywords: *Regional event marketing, tourism competitiveness of the constituent entities of the Russian Federation, event tourism in the region, regional branding in territorial development, role and functions of event marketing in strategic management of tourism competitiveness*

Citation: Votintsev, A. V. (2025). The role of event marketing in the strategic management of tourist competitiveness of the Russian constituent entities. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 19 (2), 112–124. DOI: 10.5281/zenodo.17481744. (In Russ.).

Article History

Received 05 September 2025**Accepted** 15 October 2025

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2025 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

В условиях ускоряющейся цифровизации и нарастающей конкуренции за туристские потоки перед субъектами Российской Федерации встает задача формирования механизмов управления привлекательностью территории. При этом туризм становится фактором развития региональной экономики, который способствует повышению занятости населения, диверсификации ВРП и развитию малого и среднего предпринимательства. Согласно данным Федерального агентства по туризму Российской Федерации, к 2024 г. совокупный вклад туризма в валовой внутренний продукт страны составил около 2,9 %, однако распределение туристской активности между регионами остается крайне неравномерным. Большинство туристских потоков концентрируется в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, в то время как более 40 % субъектов отличаются низким коэффициентом загрузки.

Проблема конкурентоспособности регионального туризма в России имеет системный характер, поскольку при наличии выраженного природного, культурного и событийного потенциала многие субъекты не используют инструменты для продвижения территорий. На этом фоне усиливается значение подходов, которые объединяют государственное управление, маркетинг территории и коммуникационные технологии; как справедливо отмечает С. Н. Ладыженко [9], важным фактором повышения туристской конкурентоспособности в новых условиях становится формирование ориентированной на цифровые технологии системы управления маркетинговыми коммуникациями, в которой инструментом интеграции является событийный маркетинг.

Современный туризм выступает драйвером регионального роста, при этом создает мультипликативный эффект в смежных отраслях (транспорт, строительство, торговля, сфера развлечений и многие другие). Тем не менее, как подчеркивает А. В. Бабосюк [4], в большинстве субъектов Российской Федерации уровень организации туристских кластеров остается

недостаточным; отсутствует системное взаимодействие между властью, бизнесом и общественными институтами, что приводит к снижению конверсии туристского потенциала в реальные показатели развития. Особенно характерной данная проблема является для регионов, не обладающих ярко выраженными преимуществами туризма.

В данных условиях, как указывают В. И. Кружалин, Т. Н. Меньшикова и К. В. Кружалин [8], возрастает необходимость стратегического планирования развития туризма как системной категории региональной политики. Авторы считают, что стабильное развитие туристской отрасли возможно только при наличии единой модели управления, в которой маркетинг региона будет включен в стратегические документы социально-экономического планирования. Формирование положительного имиджа региона становится самостоятельной функцией государственного управления, а его реализация осуществляется через инструменты брендинга и событийного продвижения.

Так, именно имиджевая составляющая играет важную роль в формировании долгосрочных конкурентных преимуществ. Р. М. Мельников и П. Ю. Макаров [11] подчеркивают, что территориальный бренд влияет не только на восприятие региона потенциальными туристами, но и на инвестиционные решения. Исследования авторов подтверждают прямую зависимость между узнаваемостью региона и объемом въездных потоков, т. е. при стабильной медиаподдержке приток туристов может составлять до 15 % ежегодно. Тем самым доказывается целесообразность формирования системного подхода к брендингу территории, в котором события становятся носителями и трансляторами «смыслов» регионального бренда.

Вместе с тем, по данным исследования Е. Г. Леонидовой [10], приоритеты развития туризма в регионах России во многом зависят от институциональных ограничений, а именно уровня развития инфраструктуры, нормативной базы и доступности финансирования. Автор считает, что многие

субъекты, несмотря на распоряжение культурно значимыми ресурсами, не могут реализовать собственный потенциал без использования эффективных инструментов маркетинга. Событийный маркетинг в этой связи становится фактором преодоления институциональных ограничений, поскольку позволяет регионам с ограниченными природными и инфраструктурными конкурентными преимуществами формировать собственные «точки притяжения» туристов.

Проблема коммуникационного позиционирования регионов в России подробно раскрыта А. В. Чечулиным, А. Л. Кузнецовым, В. П. Граховым и М. Б. Перфильевой [16], которые указывают на необходимость профессионализации рынка территориального продвижения. По их мнению, без развитых маркетинговых агентств, PR-платформ и цифровых инструментов даже уникальные события не способны создавать необходимый и постоянный поток туристов; при этом основными препятствиями формирования регионального имиджа признаются недостаточное использование цифровых коммуникаций, ограниченность данных о целевых аудиториях и низкий уровень межведомственной координации.

Отметим, что на протяжении последних лет в России усиливается интерес к маркетингу впечатлений, который становится неотъемлемой частью туризма; Н. В. Хаванова, Т. М. Кривошеева и В. М. Осокин [15] в этом контексте указывают, что ценность современного туристского продукта определяется не его физическим содержанием, а эмоциональными и культурными впечатлениями, получаемыми в процессе взаимодействия с территорией, что фактически смещает фокус регионального маркетинга от продвижения инфраструктуры к формированию эмоционального бренда через событийную активность. По своей сущности событийный маркетинг – это закономерное развитие территориального брендинга, которое выступает механизмом воплощения стратегических смыслов региона в конкретных мероприятиях. Как отмечает Е. А. Белецкая [5], событийный туризм в России выполняет двойственную

функцию, так как, с одной стороны, служит инструментом продвижения, а с другой стороны, становится формой экономической активизации региона. Соответственно регионы, организующие фестивали, ярмарки и форумы, отличают более высокие темпы роста малого бизнеса в сфере услуг (относительно регионов, которые не организуют подобные события).

Влияние событийного маркетинга на формирование туристской конкурентоспособности особенно выражено в муниципальных образованиях и средних городах. Е. В. Емельянова и Н. В. Харчикова [7] доказывают, что организация событийного туризма в городской среде повышает конкурентоспособность территории за счет создания мультипликативных эффектов (были обозначены ранее). Аналогично, современные тенденции развития событийного маркетинга в России анализируют С. С. Скараник и В. В. Верна [13], которые указывают, что основными направлениями его трансформации становятся цифровизация, интернационализация форм проведения и интеграция в стратегические программы субъектов. Зарубежные исследователи также подтверждают стратегическую значимость событий, организуемых в целях повышения региональной конкурентоспособности. S. J. Teixeira, J. J. M. Ferreira, A. Almeida и E. Parra-Lopez [18] в своей работе отмечают, что проведение масштабных туристских событий способствует повышению уровня удовлетворенности туристов и стимулирует повторные визиты. События формируют уникальную комбинацию материальных и нематериальных характеристик региона, обеспечивают узнаваемость туристского продукта. Аналогично, S. Lu, W. Zhu и J. Wei [17], исследуя китайский опыт, показывают, что система событийного маркетинга позволяет ускорить развитие городской инфраструктуры. Отечественные авторы также рассматривают ивент-маркетинг в качестве стратегического инструмента культурного и экономического роста. А. Г. Ахундова [3] указывает, что грамотное проектирование событийного цикла региона стимулирует возникновение эффекта синергии между

туристской политикой, культурным развитием и маркетингом территории. По мнению автора, формирование событий должно рассматриваться в виде неотъемлемой части стратегического планирования маркетинга региона.

Таким образом, анализ научных и практических источников позволяет констатировать, что в современных субъектах Российской Федерации складываются все предпосылки, необходимые для перехода от фрагментарного продвижения регионов к системной модели событийного маркетинга, в свою очередь, обеспечивающего их стратегическое позиционирование. Вместе с тем сохраняется ряд ограничений, препятствующих реализации потенциала событийного маркетинга, который выражаются в отсутствии единой системы обоснований событийного маркетинга в стратегическом управлении туристской конкурентоспособностью субъектов Российской Федерации. В этой связи перспективы приобретают вопросы разработки стратегических моделей событийного маркетинга, интегрированных в управление региональной конкурентоспособностью.

Материалы и методы исследования

Проблематика формирования стратегических механизмов событийного маркетинга в управлении туристской конкурентоспособностью субъектов Российской Федерации обусловила необходимость разработки подхода, основанного на системном, институциональном и структурно-функциональном анализе. Исследование базируется на использовании методологии стратегического менеджмента, территориального маркетинга и теории регионального развития. При разработке теоретических положений учтены положения, представленные в трудах отечественных и зарубежных авторов, посвященных вопросам формирования и развития региональных туристских систем, событийного маркетинга и коммуникационного брендинга территорий.

Основу методической базы составили труды российских исследователей, раскрывающих различные аспекты формирования региональной конкурентоспособности

и применения маркетинговых технологий в туризме. Теоретические подходы к изучению механизмов туристского развития и конкурентоспособности нашли отражение в работах М. А. Горяиновой [6] и А. А. Ахмятжановой [2], которые отмечают целесообразность стратегического управления событийным туризмом. Исследования отечественных авторов позволили определить ключевые направления анализа, связанные с институциональными условиями реализации событийного маркетинга, структурой его участников и формами взаимодействия с региональными органами власти.

Методологическая основа исследования опирается на принципы системности, комплексности и целостности. Системный подход позволил рассматривать событийный маркетинг в качестве части более широкой управленческой системы региона, состоящей из экономических, социальных и имиджевых компонент. Комплексный анализ обеспечил возможность соединения маркетинговых инструментов с региональными стратегиями.

Для оценки эффективности влияния событийного туризма на региональную конкурентоспособность применен структурно-функциональный метод, что позволило выделить функции событийного маркетинга в стратегическом управлении туристской конкурентоспособностью региона: имиджевую, экономическую, коммуникативную, интеграционную и инновационную. Использование данного метода позволило выявить взаимосвязь между организацией событий и формированием территориального бренда.

Анализ информационной составляющей проводился на основе контент-анализа научной литературы. Для моделирования структуры событийного маркетинга и выявления его системных связей с элементами стратегического управления применены методы институционального анализа и компонентного моделирования. Основываясь на подходах И. А. Сусловой и Л. С. Морозовой [14], была сформирована концептуальная модель событийного маркетинга,

состоящая из трех взаимосвязанных уровней: 1) институционального (нормативно-правовое и организационное обеспечение); 2) организационно-экономического (финансирование, партнерские формы, инфраструктурная поддержка); и 3) коммуникативного (брендинг, цифровое продвижение, репутационные эффекты). Для уточнения функциональной роли событийного маркетинга использованы выводы Н. В. Погорелова и П. Д. Роговой [12], предложивших критерии оценки результативности событийного продвижения. Дополнительно при построении аналитической базы учтены положения исследования А. В. Алейникова [1], определяющего событийный маркетинг в качестве формы институционального управления, направленной на трансформацию культурного потенциала региона в экономический актив.

Результаты

Современная практика управления региональным туризмом подтверждает, что событийный маркетинг представляет собой частный случай стратегического управления туристской конкурентоспособностью субъектов Российской Федерации. Сущность событийного маркетинга заключается в интеграции инструментов территориального маркетинга, коммуникационного продвижения и проектного управления в систему социально-экономического планирования региона.

Событийный маркетинг формирует имиджевые и экономические эффекты, обеспечивает стимулирование туристских потоков, поэтому рассматривается в качестве важного элемента стратегического управления региона, направленного на повышение его узнаваемости, инвестиционной привлекательности и качества туристского продукта.

В системе управления региональным развитием событийный маркетинг выполняет роль инструмента синхронизации интересов государства, бизнеса и населения; его применение позволяет связывать стратегические цели региона с конкретными мероприятиями, которые определяют позитивный имидж и стимулируют

внутренние и внешние туристские потоки. Стоит указать, что данное направление формируется в контексте эволюции территориального маркетинга, который стал самостоятельной подотраслью туристской деятельности – событийного туризма.

Событийный маркетинг предлагается рассматривать как частный случай стратегического управления, поскольку он является закономерным результатом развития территориального брендинга, объединяет маркетинг региона (позиционирование и продвижение), маркетинг туризма (создание и реализация туристского продукта) и собственно событийный маркетинг (организация событийных коммуникаций). Системная взаимосвязь маркетинга региона, маркетинга туризма и событийного маркетинга отражена в табл. 1.

Таким образом, событийный маркетинг выступает механизмом интеграции коммуникационных и туристских стратегий региона и становится способом объединения регионального бренда с конкретным опытом взаимодействия с территорией. Событие становится элементом управленческой модели, наделенным экономическими и социальными функциями, а не просто инструментом продвижения.

Отдельно стоит также выделить понятие и функции событийного туризма, который является результатом развития событийного маркетинга, а именно его операционной формой, ориентированной на создание туристского потока через участие в событиях. Фактически событийный туризм объединяет функции культурного, делового, спортивного и гастрономического туризма. На рис. 1 показаны роль и функции событийного туризма в стратегическом управлении конкурентоспособностью субъекта Российской Федерации.

Исходя из них, цель событийного туризма заключается в создании постоянного интереса к региону посредством проведения мероприятий, которые станут основанием для возникновения эффекта синергии для экономики, культуры и социальной сферы. Соответственно, функциональное наполнение событийного туризма определяется совокупностью

Табл. 1. Системная взаимосвязь маркетинга региона, маркетинга туризма и событийного маркетинга

Table 1. Systemic interrelation between regional marketing, tourism marketing, and event marketing

Параметр	Маркетинг региона	Маркетинг туризма	Событийный маркетинг
Стратегическая цель	Формирование имиджа и инвестиционной привлекательности территории	Продвижение туристского продукта региона на целевых рынках	Повышение узнаваемости региона через события и коммуникации
Основной объект управления	Территориальный бренд	Туристские ресурсы и услуги	Событие как носитель смыслов и ценностей региона
Инструменты	PR-кампании, позиционирование, брендинг	Туроператорская деятельность, продвижение маршрутов	Организация фестивалей, форумов, выставок, спортивных и культурных мероприятий
Целевая аудитория	Инвесторы, органы власти, население	Туристы, туроператоры, гостиницы	Граждане, туристы, участники событий, СМИ
Основной эффект	Повышение инвестиционной привлекательности, улучшение репутации	Стимулирование туристских потоков и доходов	Повышение активности населения, медийное присутствие, повышение лояльности к региону

Источник: авторская разработка

Source: Authoring

управленческих, экономических и социокультурных эффектов; функции событийного туризма можно сгруппировать следующим образом:

- имиджевая, связанная с повышением узнаваемости региона и формированием позитивного образа территории;
- коммуникативная, ориентированная на формирование связей между властью, бизнесом и населением через участие в событиях;
- экономическая, представленная стимулированием спроса на услуги размещения, питания, транспорта, создание рабочих мест;
- социальная, предполагающая привлечение местного населения к культурным инициативам, формирование гражданской идентичности;
- инновационная, связанная с развитием креативных индустрий и новых форм туристского продукта;
- интеграционная, направленная на соединение интересов региональных акторов и развитие партнерств.

Закономерно, реализация событийного туризма способствует возникновению

эффектов его влияния на экономику и социальную среду региона за счет:

- повышения туристского потока после инициации и продвижения событийных программ;
- повышение загрузки гостиничной инфраструктуры и расширение рынка услуг;
- стимулирование малого бизнеса в сфере гостеприимства, питания, розничной торговли;
- увеличение социальной активности населения;
- развитие культурных пространств, реконструкция инфраструктуры и др.

Причем роль и функции событийного туризма в стратегическом управлении туристской конкурентоспособностью субъекта Российской Федерации выражаются в виде многоуровневой структуры, включающей стратегический (национальные и региональные цели), тактический (маркетинг региона и событийный маркетинг); операционный уровень (событийный туризм и эффекты). Происходит интеграция государственных и частных акторов, и повышение туристской конкурентоспособности

Рис. 1. Роль и функции событийного туризма в стратегическом управлении конкурентоспособностью субъекта Российской Федерации

Fig. 1. Role and functions of event tourism in the strategic management of competitiveness of a Russian constituent entity

Источник: авторская разработка

Source: Authoring

становится не столько самоцелью, сколько промежуточным звеном модели регионального развития.

Так, указанные закономерности реализуются через модель событийного маркетинга в стратегическом управлении туристской конкурентоспособностью региона, представленную на рис. 2.

Предложенная модель отражает системную природу событийного маркетинга, который объединяет управленческие, экономические и социокультурные аспекты регионального развития. Событие при этом выступает не конечным продуктом, а инструментом реализации стратегии региона, направленным на синергию между культурной политикой, маркетингом территории и развитием туризма. Модель основана на принципе многоуровневой согласованности, в которой стратегический уровень задает цели и ориентиры (в рамках национальных и региональных приоритетов); функциональный уровень обеспечивает реализацию через систему событийного маркетинга; операционный уровень превращает концепцию в конкретные мероприятия; уровень эффектов обеспечивает обратную связь и позволяет измерять реальную результативность в экономике, культуре и обществе. Применение событийного маркетинга как управленческой технологии позволяет переводить региональные инициативы из разряда рекламных акций в сферу стратегических инструментов развития, что повышает туристскую конкурентоспособность субъектов Российской Федерации и задает формирование эффектов влияния событийного маркетинга на регион.

Выводы

Событийный маркетинг является эффективным инструментом стратегического управления туристской конкурентоспособностью субъектов Российской Федерации, направленным на интеграцию экономических, имиджевых и социокультурных факторов в единую систему развития территории. Применение событийного маркетинга в рамках региональной политики способствует повышению

узнаваемости региона и формированию дополнительных источников регионального развития за счет стимулирования внутреннего и въездного туризма, участия населения, привлечения инвестиций и укрепления бренда региона.

Рассмотрение событийного маркетинга как частного случая стратегического управления туристской конкурентоспособностью обусловлено тем, что он в региональном контексте опирается на те же принципы планирования, координации и оценки эффективности, что и система государственного и муниципального управления. При этом его специфика состоит в том, что события позволяют быстро реагировать на изменения внешней среды, выстраивать коммуникации с целевыми аудиториями (население, бизнес и др.) и формировать дополнительные эффекты влияния на репутацию и региональный бренд. Сеем констатировать, что в национальных реалиях сложились все необходимые предпосылки для институционализации событийного маркетинга в структуре управления туризмом. Тем не менее характер реализации событийного маркетинга нуждается в дополнительном исследовании и остается преимущественно фрагментарным, что препятствует переходу к стратегическому управлению туристской конкурентоспособностью субъектов Российской Федерации. Несмотря на это, стоит ожидать дальнейшего поступательного развития событийного маркетинга, что станет возможным при условии его включения в региональные политики развития.

Предложенная модель событийного маркетинга позволяет систематизировать процессы стратегического управления туристской конкурентоспособностью и определить концептуальные направления государственной и муниципальной политики. В соответствии с моделью, управление должно строиться в ракурсе стратегического, организационного, операционного и результативного уровней, связанных между собой. Одновременно с этим переход к системному

Рис. 2. Модель событийного маркетинга в стратегическом управлении туристской конкурентоспособностью региона

Fig. 2. Model of event marketing in the strategic management of a region tourism competitiveness

Источник: авторская разработка

Source: Authoring

использованию событийного маркетинга в стратегическом управлении требует решения ряда задач:

- разработки единых методических подходов к оценке результативности событийных проектов;
- формирования институциональной инфраструктуры;
- внедрения цифровых инструментов мониторинга, обеспечивающих анализ потоков, аудитории и эффектов.

Необходимым условием повышения эффективности событийного маркетинга является переход от «точечных» мероприятий к долгосрочным программам событийного позиционирования,

интегрированным в стратегические планы регионов.

Таким образом, событийный маркетинг является эффективной стратегической технологией повышения туристской конкурентоспособности субъектов Российской Федерации, направленный на развитие региона за счет формирования позитивного имиджа, активизации туризма и роста внутренней экономической активности, который выступает связующим звеном между стратегическим планированием, маркетингом территории и развитием туризма и рассматривается в качестве необходимого элемента государственной региональной политики.

Список источников

1. Алейников А. В. Роль событийного туризма в развитии туристского потенциала региона: отечественный и зарубежный опыт / А. В. Алейников // Вестник Национальной академии туризма. – 2010. – № 2 (14). – С. 35–37.
2. Ахмятжанова, А. А. Анализ основных тенденций развития событийного туризма / А. А. Ахмятжанова // Вестник Российского нового университета. Серия: Человек и общество. – 2019. – № 3. – С. 93–96. DOI 10.25586/RNU.V9276.19.03.P.093
3. Ахундова А. Г. Ивенты: стратегический инструмент для развития событийного туризма / А. Г. Ахундова // Экономика Профессия Бизнес. – 2024. – № 1. – С. 5–10. DOI 10.14258/epb202401
4. Бабосюк А. В. Региональные туристические кластеры, условия и этапы их создания / А. В. Бабосюк // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2024. – № 2–1 (108). – С. 9–12. DOI 10.24412/2411–0450–2024–2–9–12
5. Белецкая Е. А. Специфика организации событийного туризма в России и зарубежных странах: современный этап / Е. А. Белецкая // Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. – 2016. Т. 2. – № 2 (8). – С. 3–6.
6. Горяйнова М. А. Прогресс и перспективы исследования событийного туризма / М. А. Горяйнова // Russian Economic Bulletin. – 2020. – Т. 3. – № 1. – С. 168–176.
7. Емельянова Е. В. Событийный туризм как фактор роста конкурентоспособности города / Е. В. Емельянова, Н. В. Харчикова // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2019. – № 7. – С. 45–48. DOI 10.24411/2411–0450–2019–11073
8. Кружалин В. И. Стратегическое планирование как основа устойчивого развития туризма в регионах Российской Федерации / В. И. Кружалин, Т. Н. Меньшикова, К. В. Кружалин // Географический вестник. – 2022. – № 1 (60). – С. 136–149. DOI 10.17072/2079–7877–2022–1–136–149
9. Ладыженко С. Н. Конкурентоспособность участников рынка туристских услуг в условиях цифровой трансформации / С. Н. Ладыженко // Вестник Сургутского государственного университета. – 2023. – № 4 (42). – С. 76–81. DOI 10.35266/2949–3455–2023–4–7
10. Леонидова Е. Г. Приоритеты и угрозы развития регионального туризма / Е. Г. Леонидова // Региология. – 2022. – Т. 30. – № 3 (120). – С. 624–646. DOI 10.15507/2413–1407.120.030.202203.624–646
11. Мельников Р. М. Оценка влияния брендинга регионов на развитие въездного туризма в субъектах Российской Федерации / Р. М. Мельников, П. Ю. Макаров // Регион: Экономика и социология. – 2023. – № 1 (117). – С. 111–137. DOI 10.15372/REG20230104
12. Погорелов Н. В. Текущее состояние и направления развития событийного туризма в России с учетом международных тенденций / Н. В. Погорелов, П. Д. Рогова // Экономика

- и управление: проблемы, решения. – 2024. Т. 15. – № 11 (152). – С. 225–238. DOI 10.36871/ek.up.p.r.2024.11.15.029
13. Скараник С. С. Событийный туризм: современные тенденции и перспективы развития в России / С. С. Скараник, В. В. Верна // Геополитика и экогеодинамика регионов. – 2024. Т. 10. – № 2. – С. 131–141.
 14. Сулова И. А. Событийный туризм: тенденции регионального развития / И. А. Сулова, Л. С. Морозова // Сервис в России и за рубежом. – 2016. Т. 10. – № 1 (62). – С. 94–104. DOI 10.12737/19172
 15. Хаванова Н. В. Использование инструментария маркетинга впечатлений в индустрии туризма / Н. В. Хаванова, Т. М. Кривошеева, В. М. Осокин // Сервис в России и за рубежом. – 2014. – № 3 (50). – С. 3–14.
 16. Чечулин А. В. Коммуникационные и маркетинговые технологии продвижения территорий: к вопросу о формировании профессионального рынка в России / А. В. Чечулин, А. Л. Кузнецов, В. П. Грахов, М. Б. Перфильева // Наука и техника. – 2020. Т. 19. – № 2. – С. 125–129. DOI 10.21122/2227–1031–2020–19–2–125–129
 17. Lu, S., Zhu, W., Wei, J. Assessing the impacts of tourism events on city development in China: a perspective of event system / S. Lu, W. Zhu, J. Wei // Current Issues in Tourism. – 2019. Vol. 23. – No. 12. – Pp. 1528–1541. DOI 10.1080/13683500.2019.1643828
 18. Teixeira, S. J., Ferreira, J. J. M., Almeida, A., Parra-Lopez, E. Tourist events and satisfaction: a product of regional tourism competitiveness / S. J. Teixeira, J. J. M. Ferreira, A. Almeida, E. Parra-Lopez // Tourism Review. – 2019. Vol. 74. – No. 4. – Pp. 943–977. DOI 10.1108/TR-12–2018–0181

References

1. Aleinikov, A. V. (2010). Rol' sobyitijnogo turizma v razvitii turistskogo potenciala regiona: otechestvennyj i zarubezhnyj opyt [The role of event tourism in the development of the region's tourism potential: domestic and foreign experience]. *Vestnik Natsional'noy akademii turizma [Vestnik of National Tourism Academy]*, (14), 35–37. (In Russ.).
2. Akhmyatshanova, A. A. (2019). Analiz osnovnyh tendencij razvitiya sobyitijnogo turizma [Analysis of the main trends in the development of event tourism]. *Vestnik Rossiyskogo novogo universiteta. Seriya: Chelovek i obshchestvo [Bulletin of the Russian New University. Series: Man and Society]*, 3, 93–96. DOI: 10.25586/RNU.V9276.19.03.P.093. (In Russ.).
3. Akhundova, A. G. (2024). Iventy: strategicheskij instrument dlya razvitiya sobyitijnogo turizma [Events: a strategic tool for the developing event tourism]. *Ekonomika. Professiya. Biznes [Economics Profession Business]*, 1, 5–10. DOI: 10.14258/epb202401. (In Russ.).
4. Babosyuk, A. V. (2024). Regional'nye turisticheckie klasteri, usloviya i etapy ih sozdaniya [Regional tourist clusters, conditions and stages of their creation]. *Ekonomika i biznes: teoriya i praktika [Economy and Business: Theory and Practice]*, 2–1 (108), 9–12. DOI: 10.24412/2411-0450-2024-2-9-12. (In Russ.).
5. Beletskaya, E. A. (2016). Specifika organizacii sobyitijnogo turizma v Rossii i zarubezhnyh stranah: sovremennyy etap [Specifics of organizing event tourism in Russia and foreign countries: current stage]. *Nauchnyi rezultat. Tekhnologii biznesa i servisa [Research Result. Business and Service Technologies]*. № 2, 2 (8), 3–6. (In Russ.).
6. Goryainova, M. A. (2020). Progress i perspektivy issledovaniya sobyitijnogo turizma [Progress and prospects for the study of event tourism]. *Rossiiskij ekonomicheskij vestnik [Russian Economic Bulletin]*, 1 (3), 168–176. (In Russ.).
7. Emelyanova, E. V., Kharchikova, N. V. (2019). Sobyitijnyy turizm kak faktor rosta konkurentosposobnosti goroda [Event tourism as a factor of city competitiveness growth]. *Ekonomika i biznes: teoriya i praktika [Economy and Business: Theory and Practice]*, 7, 45–48. DOI: 10.24411/2411-0450-2019-11073. (In Russ.).
8. Kruzhalin, V.I., Menshikova, T.N., Kruzhalin, K.V. (2022). Strategicheskoe planirovanie kak osnova ustojchivogo razvitiya turizma v regionah Rossijskoj Federacii [Strategic planning as a basis for sustainable tourism development and the preservation of cultural heritage in the regions of

- the Russian Federation]. *Geograficheskiy vestnik [Geographical Bulletin]*. № 1(60), 136–149. DOI: 10.17072/2079-7877-2022-1-136-149. (In Russ.).
9. Ladyzhenko, S. N. (2023). Konkurentosposobnost' uchastnikov rynka turistskih uslug v usloviyah cifrovoj transformacii [Competitive ability of participants of the tourist services market under digital transformation]. *Vestnik Surgutskogo gosudarstvennogo universiteta [Surgut State University Journal]*, 4 (42), 76–81. DOI: 10.35266/2949-3455-2023-4-7. (In Russ.).
 10. Leonidova, E. G. (2022). Prioritety i ugrozy razvitiya regional'nogo turizma [Priorities and Threats for the Development of Regional Tourism] // *Regionologiya [Regionology. Russian Journal of Regional Studies]*, 30(3), 624–646. DOI: 10.15507/2413-1407.120.030.202203.624-646. (In Russ.).
 11. Melnikov, R. M., Makarov, P. Yu. (2023). Ocenka vliyaniya brendinga regionov na razvitie v"ezdnoogo turizma v sub"ektah Rossijskoj Federacii [Evaluating the impact of place branding on domestic tourism development in the constituent entities of Russia]. *Region: Ekonomika i sotsiologiya [Region: Economics & Sociology]*, 1 (117), 111–137. DOI: 10.15372/REG20230104. (In Russ.).
 12. Pogorelov, N. V., Rogova, P. D. (2024). Tekushchee sostoyanie i napravleniya razvitiya sobytijnogo turizma v Rossii s uchedom mezhdunarodnyh tendencij [The current state and directions for the development of event tourism in Russia, considering international trends]. *Ekonomika i upravlenie: problemy, resheniya [Economics and Management: Problems, Solutions]*, 15(11), 225–238. DOI: 10.36871/ek.up.p.r.2024.11.15.029. (In Russ.).
 13. Skaranik, S. S., Verna, V. V. (2024). Sobytijnyj turizm: sovremennye tendencii i perspektivy razvitiya v Rossii [Event tourism: current trends and development prospects in Russia]. *Geopolitika i ekogeodinamika regionov [Geopolitics and Ecogeodynamics of regions]*, 10(2), 131–141. (In Russ.).
 14. Suslova, I. A., Morozova, L. S. (2016). Sobytijnyj turizm: tendencii regional'nogo razvitiya [Event tourism: trends of regional development]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Service in Russia and Abroad]*, 10(1), 94–104. DOI: 10.12737/19172. (In Russ.).
 15. Khavanova, N. V., Krivosheeva, T. M., Osokin, V. M. (2014). Ispol'zovanie instrumentariya marketinga vpechatlenij v industrii turizma [Using experience marketing tools in the tourism industry]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Service in Russia and Abroad]*, 3 (50), 3–14. (In Russ.).
 16. Chechulin, A. V., Kuznetsov, A. L., Grakhov, V. P., Perfilyeva, M. B. (2020). Kommunikacionnye i marketingovye tekhnologii prodvizheniya territorij: k voprosu o formirovanii professional'nogo rynka v Rossii [Communication and marketing technologies for promoting territories: toward the formation of a professional market in Russia]. *Nauka i tekhnika [Science and Technology]*, 19(2), 125–129. DOI: 10.21122/2227-1031-2020-19-2-125-129. (In Russ.).
 17. Lu, S., Zhu, W., & Wei, J. (2019). Assessing the impacts of tourism events on city development in China: a perspective of event system. *Current Issues in Tourism*, 23, 12, 1528–1541. DOI: 10.1080/13683500.2019.1643828.
 18. Teixeira, S. J., Ferreira, J. J. M., & Almeida, A., et al. (2019). Tourist events and satisfaction: a product of regional tourism competitiveness. *Tourism Review*, 74(4), 943–977. DOI: 10.1108/TR-12-2018-0181.